

TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATIDA INSON HUQUQLARI, ERKINLIKLARI VA QONUNY MANFAATLARINI TA'MINLASH TUSHUNCHASINING TAHLILI

Bobomurodov Farxod Boymurodovich

Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tashkiliy boshqarma yagona tezkor boshqaruv markazining mas'ul xodimi, podpolkovnik yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) E-mail: farhod86b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201231>

Annotasiya. Maqolada tezkor-qidiruv faoliyatida inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash tushunchasi haqida fikr bildirgan mutaxassislarning fikrlari tahlil qilinib, "Tqfda inson huquqlari va erkinliklarining buzilishi", "Tqfda inson huquqlari va erkinliklariga rioya qilish", "Tqfda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash" tushunchalariga mualliflik ta'rifi ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: inson huquqlari, erkinlik, tezkor-qidiruv faoliyati.

Tezkor-qidiruv faoliyatida inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash haqida fikr-mulohaza bildirishdan avval, inson huquqlari va erkinliklari tushunchasining mazmun-mohiyatini bilish zarurdir. Inson huquqlari va erkinliklari masalasi shaxsning jamiyat va davlatdagi haqiqiy mavqeini belgilashda muhim hisoblanadi. Shu sababli, huquq va erkinliklarining mazmun-mohiyatini o'rganish, ushbu sohada kontseptual g'oyalarni va shaxsning huquqiy holatining xususiyatini aniqlashga imkon beradi.

Huquq bu jamiyatda erkinlik va javobgarlik o'lchovini ifodalovchi, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi qonunda belgilangan umumiy majburiy normalar tizimidir. Oddiy qilib aytganda, shaxsning huquqlari qonun bilan belgilangan hamma narsani bajarish qobiliyatidir. Inson huquqlari keng ma'noda, har qanday shaxs (jismoniy shaxs)ga amal qiladi. Fuqaroning huquqlari doirasi ancha kengroq, chunki u nafaqat tug'ilishdan shaxsga tegishli bo'lgan tabiiy huquqlarni, balki u fuqaro bo'lgan davlat tomonidan unga berilgan huquqlarni ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun "inson huquqlari" va "fuqaro huquqlari" iboralaridan foydalanish bu ikki bir xil bo'lmagan tushunchalarning aralashishiga olib keladi. Shunga o'xshash yondashuv "huquq" va "erkinlik" atamalarini qo'llashni tahlil qilishda ham kuzatish mumkin. Huquqlar va erkinliklar o'rtasidagi farqni ba'zan ajratish qiyin, chunki aksariyat siyosiy huquqlar erkinlik deb ham ataladi. Erkinlik so'zi keng ma'noda, qonun bilan taqiqlanmagan va boshqasiga yoki umuman jamiyatga yoxud davlatga zarar etkazmaydigan hamma narsani qilish imkoniyatidir. Uning mazmuniga ko'ra, bu

bir xil huquqdir. Davlat faqat qonun orqali, umumiy manfaat uchun erkinlik chegarasini belgilashga haqli. Inson shaxs sifatida erkinliksiz mavjud bo'lolmaydi.

Inson huquqlari va erkinliklari bu milliy huquqiy tizimlar tomonidan rasmiylashtirilgan jamiyat va shaxs, shaxs va davlat o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlarning maxsus turidir.

Har qanday davlatning barcha huquqiy normalari asosiy qonun sifatida Konstitusiyaga asoslanadi. Unda belgilangan huquqlar ro'yxati

barcha davlat organlari, fuqarolik jamiyat institutlari, barcha fuqarolarga tegishli bo'lib, nazariya va amaliyotda bunday huquqlar fundamental (asosiy) huquqlar deb nomlanadi. Shaxsni huquq va erkinliklari siyosiy, iqtisodiy, va boshqa sharoitlar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Nazarimizda, inson huquqlari va erkinliklarini amalga oshirilishini quyidagi: 1) fuqarolar tomonidan huquqiy normalardan foydalanish (so'z, e'tiqod erkinligi, malakali yuridik va tibbiy xizmatdan, siyosiy huquqlardan foydalanish); 2) shaxs qonunda nazarda tutilgan muayyan burchini ado etishi (soliq to'lash, atrof muhit tozaligiga rioya etish, harbiy xizmatga borish va boshq.); v) fuqarolar tomonidan huquqiy normalarga rioya etish, qonunlarda nazarda tutilgan taqiqlarga rioya etish(masalan, turli huquqbuzarliklarni sodir etmaslik, karantin va komentdanlik soatida belgilangan cheklovlarga rioya qilish); 3) fuqaro kundalik turmush tarzida huquq normalari mazmuni yuzasidan manfaatli qarorlar qabul qilish (masalan, fuqaroviy-huquqiy munosabatlarga kirishish va boshq.) kabi guruhlariga ajratishimiz mumkin.

TQFda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashni mazmun-mohiyati haqida bir guruh huquqshunos olimlar tomonidan turlicha nazariy qarashlar, fikrlar bildirilgan bo'lib, ularning mulohazalarini o'rganamiz. Jumladan, I.V. Litvinova fikricha: "TQFni amalga oshirishda inson va fuqaroning huquqlari hamda erkinliklarining ta'minlanishi, TQF va boshqa qonunlarda nazarda tutilgan vakolatlar doirasida organning rahbari va prokuror tomonidan TQTlarini tashkil etish va natijalarini rasmiylashtirish masalasiga e'tibor berish orqali amalga oshiriladi"[1] deb ta'kidlaydi. Abatta, ushbu sub'ektlar tomonidan TQFni bevosita amalga oshirilishini nazorat qilish jarayonida xizmat funksiyalarini to'g'ri bajarsa, inson huquqlari poymol bo'lishining oldi olinadi.

A.M.Efremov fikricha: "Tezkor-qidiruv faoliyatida inson va fuqarolarning huquqlari, erkinliklarini ta'minlash bu qonun chiqaruvchi hokimiyat organi, TQFni amalga oshiruvchi va nazorat qiluvchi sub'ektlar tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurashish jarayonida shaxsning buzilgan huquqlarini

tiklash, himoya qilish uchun mo'ljallangan qonuniy kafolatlar tizimining yaratilishidir"[2] deb ta'rif beradi. Huquqiy asoslarning yaratilishi, shaxsning huquqlari buzilishiga yo'l qo'ymaydi yoki qonuniy ta'sir choralarning qo'llanishini ta'minlaydi.

A.A.Gorodilov fikricha: "fuqarolarning konstitusiyaviy huquqlarini cheklaydigan, sud sanksiyasi asosida amalga oshiriladigan alohida tezkor-qidiruv tadbirlarning o'tkazilishi prokurorning nazorati ostida amalga oshirilsagina, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga xizmat qilishini, bunda fuqarolarning ariza va shikoyatini to'liq ro'yxatga olinishi ham muhim omillardan biri"[3] ekanligini, T.T.Maxmutov fikricha: "TQFga jalb qilingan shaxsning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashda tezkor-qidiruv munosabatlarining har bir ishtirokchisining ro'yxati, huquqiy maqomini avvalo qonunchilikda mustahkamlanishi, aynan kimning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilishni bilish uchun tezkor-qidiruv munosabatlarning ishtirokchilarini guruhlariga ajratilishi zarurligi" [4] haqida taklifni ilgari suradi. V.V.Maslov fikriga ko'ra: "TQFda fuqarolarning huquqlari va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ta'minlashda ushbu munosabatlarni TQFga oid normativ-hujjatlarning mazmunida mustahkamlash, jumladan JPK, FPK va tezkor-qidiruv qonun normalarning mazmunida TQFlari natijasida buzilgan huquqlarini himoya qilish uchun jismoniy shaxslarni sudlarga murojaat qilishi, shu masalada sudning vakolatini qonunchilikda mustahkamlash maqsadga muvofiq bo'lardi"[5] deb hisoblaydi. Ushbu fikrdan shu ma'lumki, TQF natijasida jismoniy va yuridik shaxsga moddiy yoki ma'naviy zarar etkazilganida, tegishli sudga murojaat qilinib, zararni qoplash imkoniyati yuzaga kelmoqda.

K.A.Dexkanova fikriga ko'ra: "TQFni amalga oshirishda inson va fuqarolarning huquq va erkinliklariga rioya qilish kafolatlariga: TQFda zarur bo'lgan fuqarolarning konstitusiyaviy huquqlari ro'yxatiga kiruvchi shaxsiy hayot, oilaviy sirlarning daxlsizligi, turar joy va yozishmalar daxlsizligini ta'minlash; TQF sub'ektlari tomonidan TQFni amalga oshirishda inson va fuqarolarning huquqlari, erkinliklariga rioya etilishini ta'minlash; TQFni kontrol va nazorat qiluvchi sub'ektlarga fuqarolarning konstitusiyaviy huquqlari buzilganda shikoyat qilish imkoniyatini yaratib berish kabilar kiradi"[6] deb ta'kidlaydi.

V.F.Gabzalilov esa: "Tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshirishda tezkor xodimlar inson va fuqaroning huquq va erkinliklariga rioya qilishi muhimligi, ushbu shaxs fuqaroligi bo'lmagan chet fuqarosi, ikki davlatning fuqaroligiga ega

bo'lishidan qat'iy nazar RFning Konstitusiyasida nazarda tutilgan fuqarolarning huquqlari va erkinliklari to'liq ta'minlanishi shart"[7]deb ta'kidlaydi. A.V.Bogdanov E.N.Xazovlar esa "shaxs tomonidan jinoyat sodir etilganida erkinlik, shaxsiy hayot daxlsizligi, yozishmalar, telefon orqali suhbatlar, pochta, telegraf va boshqa xabarlarni sir saqlash, turar joy daxlsizligi huquqlari qonunda belgilangan hollarda cheklanishi, ushbu cheklovlar to'g'ri qo'llanilishi uchun TQF sub'ektlari va nazorat qiluvchi davlat organi TQFga tegishli normativ-huquqiy hujjatlar talabiga to'liq rioya qilishi zarur"[8] deb ta'kidlashadi.

D.M.Xovanova fikricha: "TQFni amalga oshirish jarayonida inson va fuqaroning huquqlari, erkinliklarini ta'minlash tushunchasi inson va fuqaroning huquqlari va erkinliklarini himoya qilish va qo'riqlash tushunchasidan kengroq bo'lib, ushbu tushunchalar TQFda inson va fuqarolar huquq va erkinligini ta'minlash shakllaridan biridir" [9]deb hisoblaydi.

A.M.Xlus fikricha: "TQF sohasida fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash jinoyat proessining tergovga qadar tekshiruv, tergov va sud bosqiida yoki tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshirish jarayonida ham amalga oshirilib, muhimi jismoniy shaxslarning konstitusiyaviy huquqlari hamda erkinliklari buzilmasligi zarur" [10] deb fikr bildiradi.

Professor V.Karimov o'z ilmiy qarashlarida quyidagilarni: "TQFda inson huquqlariga rioya qilinishi, qonuniylikni ta'minlash bilan bog'liqdir. Buning uchun ushbu sohada qonunlarning ijro etilishini nazorat qiluvchi prokuror nazorati predmeti va vakolatlarini, tezkor-qidiruv sohasini nazorat qilishni qulay mexanizmini belgilashni" [11]taklif etadi.

M.Niyazov esa, "TQFda inson va fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilish tezkor-qidiruv tadbirlarini oshkora va nooshkora usulda yoki TQFni kontrol va nazorat qiluvchi sub'ektlarning muayyan harakatlar, tekshiruv mexanizmlari orqali amalga oshirilishi kerak" [12]deb ta'kidlaydi. Tadqiqot ishi doirasida yuqorida nomlari zikr etilgan o'ndan ortiq huquqshunos olim va mutaxassislar fikr-mulohazalarini o'rganish va tahlil qilish asosida quyidagilar: birinchidan, TQF sohasida fuqarolarning huquqlari, erkinliklarini ta'minlash TQF soxasidagi normativ-huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan vakolatlar doirasida organ rahbari va prokurorning tezkor-qidiruv tadbirlarini tashkil etishi va natijalarini rasmiylashtirish masalasiga ahamiyat berish bilan bevosita bog'liqligi; ikkinchidan, TQF sohasida fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlanishi qonun chiqaruvchi organning ushbu masalaga oid qonun ijodkorligini amalga oshirishi, TQFni idoraviy kontrol va nazorat qiluvchi sub'ektlarning jinoyatchilikka qarshi kurashda shaxsning buzilgan huquqlarini

tiklashning huquqiy mexanizmlarini ishlab chiqishni taqozo etishi; uchinchi, fuqarolarning konstitusiyaviy huquq va erkinliklarini cheklaydigan tezkor-qidiruv tadbirlari faqat sudning ruxsati asosida va prokurorning nazoratida amalga oshirilishi, huquqbuzarlik va jinoyatlarga oid barcha murojaat (arizalar va xabar)larni markazlashgan hisobga qat'iy ro'yxatga olinishi TQFda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlanishning amaliy ifodasi hisoblanishi; to'rtinchidan, TQF jarayoniga jalb qilingan turli toifadagi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashda har birining huquqiy maqomi bo'yicha (jabrlanuvchi, guvoh, ayblanuvchi, TQFga oshkora va nooshkora ko'maklashuvchi fuqaro, tezkor xodim, organ rahbari, prokuror, sud va boshq.) guruhlarga ajratish zarurligi; beshinchidan, TQF sohasida fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashda buzilgan huquq va erkinliklari yuzasidan tegishliligi bo'yicha sudga murojaat qilishning huquqiy mexanizmlari (Jinoyat-prosessual va fuqarolik-prosessual kodekslari, "tezkor-qidiruv faoliyati" qonunchiligiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish)ni ishlab chiqish zaruratini borligi; oltinchidan, TQFda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash o'z ichiga fuqarolarning Konstitusiyada nazarda tutilgan shaxsiy hayot va turar joy daxlsizligi, turli shakldagi yozishmalar, telefon so'zlashuvi, pochta, telegraf jo'natmalari hamda boshqa xabarlar, oilaviy sirlarga oid ma'lumotlardan xabardor bo'lmaslik, oshkor qilmaslik va tarqatmaslik, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy huquqlar va erkinliklarni himoya qilish va qo'riqlashni qamrab olishi; ettinchidan, TQFda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlash shaxsning huquqiy maqomi qanday bo'lishidan qat'iy nazar jismoniy shaxslar (ma'lum davlat fuqarosi, chet el fuqarosi, fuqaroligi bo'lmagan shaxs, ikki yoki undan ortiq davlatning fuqaroligini qabul qilgan shaxs)ga nisbatan tatbiq etilishi; sakkizinchi, "TQFda fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash" tushunchasi "TQFda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish" va "TQFda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini qo'riqlash" tushunchalaridan kengroq ma'noni anglatib, ushbu ikki tushunchalar TQFda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashning shakli hisoblanishi; To'qqizinchi, jinoyat-prosessuning barcha bosqichlarida (ishni sudga qadar yuritish – tergovga qadar tekshiruv, tergov va sud) tezkor-qidiruv tadbirlari, tergov, sud harakatlari amalga oshirilishida shaxsning huquqlari va erkinliklari buzilmasligiga erishish adolat, qonuniylik va Odil sudlovni ta'minlashning asosiy shartlaridan biri ekanligi; o'ninchidan, TQFda fuqarolarning huquqlari va erkinliklari qonuniylikka rioya etish (TQF qonuniga binoan oshkora va

nooshkora usullarda tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshirilishi, ushbu faoliyat idoraviy kontrol hamda prokuror nazorat predmeti sifatida tekshiruvni amalga oshirishi) orqali ta'minlashi haqida xulosalarga kelindi.

Bizning fikrimizcha, TQFda inson huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta'minlashni tushunchasi quyidagi ketma-ketlikda tarkibiy elementlardan: TQFni tartibga soluvchi huquqiy asosni qabul qilinganligi (milliy va xalqaro-huquqiy hujjatlarning qabul qilingani) va muntazam ravishda huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etilishi; TQF ishtirokchilarining tasniflanishi (bir tomondan TQFni amalga oshiruvchi davlat organlari xodimlari va ularga ko'maklashayogan shaxslar; ikkinchi tomondan esa TQF munosabatlariga kirishadigan shaxslar, bular: jinoyat sodir etishga tayyorlanayotgan, niyat qilgan, rejalashtirgan shaxslar, guvoh, jabrlanuvchi, advokat, mutaxassis, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud) hamda ularning huquqlari va erkinliklari doimiy ravishda qonuniy himoya qilinishi yoki qo'riqlanishi; TQFni amalga oshiruvchi davlat organi xodimini xatti-harakatlari (qonuniy tartibga solinganligi va ushbu tartibga ularning og'ishmay amal qilishi); TQF kontrol va nazorat qilinishi (maxsus vakolatli davlat organi tomonidan tezkor-qidiruv faoliyati o'rganilib, tekshirilishi) kabilardan tashkil topishi lozim deb hisoblaymiz. Demak, TQFda inson huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta'minlashning sub'ekti, ob'ekti, maqsad va vazifalari aniq belgilab olinishi darkor. Bunda sub'ekt TQFda ishtirok etadigan tomonlar va ularga ko'mak beradigan shaxslar; ob'ekt esa, TQFda ishtirok etadigan tomonlarni konstitusiyaviy huquqlari, manfaati; maqsad TQF ishtirokchilarining huquqlari va erkinliklarining buzilishiga yo'l qo'ymaslikka erishish; vazifa TQFni tartibga soluvchi huquqiy asosda belgilangan talablariga rioya qilgan holda harakatlanishni bildiradi.

Yuqorida bildirilgan fikrlarni tahlil qilish asosida tadqiqot ishimizga taalluqli bo'lgan quyidagi tushunchalarga:

“TQFda inson huquqlari va erkinliklarining buzilishi deganda TQFda ishtirok etayotgan sub'ektlar (mansabdor shaxs, fuqarolar)ning noqonuniy harakati yoki harakatsizligi oqibatida fuqarolarning hayotiga va sog'lig'iga, mulki, sha'ni va qadr-qimmatini hamda qonuniy manfaatlariga zarar etkazilishi tushuniladi;

TQFda inson huquqlari va erkinliklariga rioya qilish deganda maqsad va vazifalarni hal etishda faoliyatni tartibga soluvchi milliy va xalqaro hujjatlarning talablari asosida TQFning ishtirokchilari tomonidan o'z xizmat majburiyatlarini va burchini bajarishi tushuniladi;

TQFda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash deganda TQFni tartibga soluvchi huquqiy asoslarning talabiga rioya qilgan holda, TQFni amalga oshirishda ishtirok etuvchi shaxslarning huquqlari, erkinliklarini qo'riqlash, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarning tizimi (tezkor-qidiruv tadbirni o'tkazilishi, TQFga ko'maklashuvchi fuqarolarni ijtimoiy va huquqiy himoya qilish, idoraviy, sud kontroli va prokuror nazoratini ta'minlanishi tushuniladi" mazmunida huquqiy ta'rif berish lozim deb hisoblaymiz.

References:

1. Литвинова И.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Дис... канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург., 2001. –С.5-6.
2. Ефремов А.М. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности: Теоретические и прикладные проблемы. Дис... док. юрид. наук. – Санкт-Петербург., 2001. –С.6-7.
3. Городилов А.А. Права и свободы личности в оперативно-розыскной деятельности и меры прокурорского надзора за их соблюдением. Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Калининград., 2006. –С.7-10.
4. Махмутов Т.Т. Соблюдение и гарантии обеспечения прав и законных интересов субъектов оперативно-розыскных правоотношений. Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Тюмень., 2007. – С.7- 9.
5. Маслов В.В. Деятельность суда по обеспечению прав и законных интересов граждан в процессе оперативно-розыскных мероприятий. Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Екатеринбург., 2011 – С.7-9.
6. Дехканова К.А. Значение гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Вестник ТГУПБП. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-garantiy-soblyudeniya-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-pri-osuschestvlenii-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 02.07.2023).
7. Габзалилов В.Ф. Теоретические аспекты обеспечения прав и свобод человека и гражданина в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №5. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-obespecheniya-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-hode-osuschestvleniya-operativno-rozysknyh-meropriyatiy> (дата обращения: 02.07.2023).

8. Богданов А.В., Хазов Е.Н. Роль и значение обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Вестник Московского университета МВД России № 6 / 2013 С.60-62.
9. Хованова Д.М. Обеспечение соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: сущность, содержание, правовая основа // Наука, образование и культура. 2017. №4 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-soblyudeniya-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-rossiyskoy-federatsii-pri-osuschestvlenii-operativno-rozysknoy> (дата обращения: 03.07.2023).
10. Хлус А.М. Обеспечение конституционных прав и свобод граждан в сфере оперативно-розыскной деятельности: Законность и правопорядок. Правовой научно-практический журнал. – 2012. - № 4. – С.30-33. <http://elib.bsu.by/handle/123456789/41895>
11. Karimov Vahobjon tezkor-qidiruv faoliyati va inson huquqlari: monografiya. – T., 2019. – B.17-43.
12. Ниязов М. Обеспечение защиты прав и свобод человека в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий // ОИИ. 2020. №1/С. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-v-hode-osuschestvleniya-operativno-rozysknyh-meropriyatiy> (дата обращения: 03.07.2023).

